

Centrale Dienst voor Bedrijfsorganisatie

Op 21 November 1947 is een Stichting „Centrale Dienst voor Bedrijfsdocumentatie” in het leven geroepen, welke Stichting de organisatie van de „Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V.” heeft overgenomen en de tot nu toe door de N.V. verrichte werkzaamheden voortzet.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst. De nadruk valt op het verzorgen van de documentatie door onderlinge samenwerking van de belanghebbenden. Hieraan kan inderdaad behoefte bestaan, omdat door individuele bedrijven en diensten literatuur-onderzoek wordt verricht en ongetwijfeld een multiplicering van arbeid valt te constateren. Samenwerking van allen, die documentatie-arbeid op het gebied van literatuuronderzoek verrichten, zal hierin de oplossing moeten brengen.

Uit deze gedachte is de Stichting geboren. Aan de oprichting hebben zowel particuliere bedrijven als overheidsdiensten hun medewerking verleend.

De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Beheer onder voorzitterschap van Dr Ir. M. H. Damme.

Een Curatorium zal over het wetenschappelijk peil van de te verrichten arbeid waken.

Aangezien de oprichting dezer Stichting een belangrijke stap vooruit kan zijn op de weg naar doeltreffende documentatie-arbeid in Nederland, wensen wij de Stichting een succesvolle en vruchtdragende arbeid toe. Het verheugt ons, dat zij de verzorging van ons Repertorium zal voortzetten.

Wetsontwerp Wettelijke Regeling van het Accountantsberoep in België.

Onder dagtekening van 3 December 1947 heeft de Belgische Minister van Economische Zaken en Middenstand bij de Kamer der Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp ingediend, houdende de oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, met welke naam het wetsontwerp de accountants aanwijst. Het ontwerp beoogt mitsdien de wettelijke regeling van het accountantsberoep in België.

Deze gebeurtenis is niet alleen voor het beroep in het algemeen en voor België in het bijzonder van belang, zij is ook van bijzondere betekenis voor Nederland. Reeds de omstandigheid, dat de Nederlandse accountants veel in België werken, zij het ook doorgaans ten behoeve van en in opdracht van Nederlandse bedrijven, maakt, dat de Nederlandse accountant rechtstreeks betrokken is bij de wettelijke regeling van het beroep in België. Daarbij komt, dat ongetwijfeld door de zich ontwikkelende samenwerking tussen België en Nederland onder de vigueur van de Benelux-overeenkomsten de wettelijke regeling in België ook in belangrijke mate Nederlandse belangen raakt, niet alleen in het accountantsberoep, maar ook daarbuiten en met name in het bedrijfsleven. Het is daarom te verwachten, dat deze gebeurtenis ook niet zonder invloed zal blijven op de Nederlandse wetgever; het zou ons zelfs niet verrassen, indien zij deze tot activiteit op dit gebied zou prikkelen.

Wij hebben het voornemen de onderscheiden aspecten, welke aldus

de wettelijke regeling in België voor ons land opent, in een der volgende nummers aan een beschouwing te doen onderwerpen. Inmiddels achten wij het nodig, dat de lezer kennis neemt van de inhoud van het wetsontwerp en van de daarbij behorende Memorie van Toelichting. Wij plaatsen het eerste in dit nummer en de Memorie van Toelichting in het volgende.

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSREGELINGEN EN DE FINANCIERING VAN HET HERSTEL

door Drs L. F. Ras

Doel van deze beschouwing is enige aandacht te wijden aan de bijzondere financiering, haar ontstaansgrond, doel en werking, aangezien mij gebleken is, dat hiermede in een bestaande behoefte aan nadere toelichting zal kunnen worden voorzien. Ik heb niet getracht dit zeer gecompliceerde vraagstuk volledig te behandelen; de sociaal economische aspecten ervan zijn geheel onbehandeld gelaten.

Wat verstaat men onder een bijzondere financieringsregeling?

Een korte omschrijving daarvan werd gegeven in het jaarverslag van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. over het boekjaar 1 November 1945—31 December 1946. (Zie thans ook Ontwerp Wet Materiële Oorlogsschaden Hfst. VI, art. 70—75). Op Blz. 10 — 6e alinea lezen wij:

„Ingeval van toepassing van de bijzondere financiering stelt de Staat „zich jegens onze instelling garant voor een gedeelte van de verplichtingen, welke de desbetreffende onderneming moet aangaan, om het verschil in de kosten van herstel aan de ene kant en de rijksbijdrage en „molestpenningen aan de andere kant te overbruggen. De Staat neemt „deze garantie echter slechts op zich ten behoeve van die ondernemingen, „waarvan het herstel wordt geacht in het belang van 's lands welvaart te „zijn en indien de ten behoeve hiervan aan te gane verplichtingen de „rendabiliteit van de desbetreffende onderneming ernstig bedreigen „en(of) haar mededingingskracht tegenover niet getroffen bedrijfsgenoten zeer aanmerkelijk verzwakken. Op het door de Staat gegarandeerde „deel van het crediet wordt de onderneming voor rente en aflossing slechts „belast, indien en voorzover de exploitatie-resultaten zulks toestaan. Voor „1 Januari 1956 zal over handhaving, matiging of kwijtschelding van de „hoofdsom van de onder Staatsgarantie toegestane bijzondere financieringen volgens algemene regelen nader worden beslist”.

Uit deze omschrijving blijkt, dat bijzondere financieringen worden toegepast bij de financiering van het herstel, voor zover dit herstel niet uit de rijksbijdrage in de oorlogsschade en/of de molestuitkeringen kan worden bekostigd, waarbij stilzwijgend is aangenomen, dat de eigen beschikbare middelen, daarvoor onvoldoende zijn. Het begrip herstel moet hierbij ruim worden opgevat in de zin van herstel van de welvaart, hetgeen betekent, dat de bijzondere financiering ook voor nieuw op te richten ondernemingen van belang voor 's lands welvaart kan worden toegepast. (Zie No. 9¹) blz. 11).

De vraag is dus: wanneer kan de rendabiliteit van een onderneming door de financiering worden bedreigd?

Bij de financiering is het economisch probleem voor de ondernemer:

¹) De nummers verwijzen naar de lijst van publicatiën.